

EKONOMIKALIQ ÓSIW FAKTORLARIN JETILISTIRIW ARQALI TURAQLI RAWAJLANIWǴA ERISIW

Abdiramanov Ruslan Abdiramanovich

**Qaraqalpaqstan Respublikası Investiciyalar,
sanaat hám sawda ministrigi bólim bashǵı**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13864787>

Annotaciya: Maqalada ekonomikalıq ósiw túsiniǵiniń mánisi hám onıń túrleri, ekonomikalıq ósiwge berilgen tariypler, ekonomikalıq ósiwge tásir etiwshi faktorlar haqqında sóz etiledi.

Gilt sózler: Ekonomikalıq ósiw, ekonomikalıq ósiw faktorları, infrastruktura, diversifikatsiya, modernizaciya, turaqlı rawajlanıw.

Hár bir mámleket hám onıń alıp barıp atırǵan ekonomikalıq siyasatınıń tiykarǵı maqseti adamlardıń turmıs dárejesin jaqsılaw, islep shıǵarıw infrastrukturalarınıń iskerligin jetilistiriw, sonday-aq, ekonomikası bekkem bolǵan jámiyet qurıwdan ibarat. Turaqlı rawajlanıwǵa erisiw mámlekettin kúshli ekonomikalıq reformalardı ámelge asırıwdı, ekonomikada strukturalıq ózgerislerdi ámelge asırıwdı, ekonomikanıń modernizaciya hám diversifikatsiya baǵdarların keńeytiw hám sol sıyaqlı bir qatar shártlerdi talap etedi.

Xalıqtıń turmıs dárejesin asırıw, erkin hám párawan turmıstı qurıwda milliy ekonomikanıń turaqlı ósiwin hám jámiyet aǵzalarınıń dáramatların úzliksiz asıp barıwın támiyinlew oǵada úlken áhmiyetke iye. Ekonomikalıq ósiw arnawlı bir dáwir dawamında mámlekette tovar hám islep shıǵarıw dárejesiniń unamı ózgeriwi bolıp tabıladı. Basqasha etip aytqanda, ekonomikalıq ósiw bul milliy ekonomikada arnawlı bir dáwir dawamında (ádetde bir jil) ónimler islep shıǵarıw kólemiń asıwı bolıp tabıladı. Mámleketimizde ekonomikalıq ósiwge erisiw kepilligi retinde turaqlı ekonomikalıq ósiwge erisiw principleri, nızamlar hám alıp barılıp atırǵan sistemalı ilajlardı názerde tutıwımız múmkin.

Ekonomikalıq ósiw túsiniǵi keń qamrawlı bolǵanlıǵı sebepli kóplegen ilimpazlar oǵan túrlishe tariypler hám anıqlamalar bergen. Shodmonov hám basqalar (2017) ózleriniń “Ekonomika teoriiyası” kitabında Gegeldiń tariypin tómendegishe keltirip ótken, yaǵnıy “rawajlanıw arnawlı bir zat, waqıya, hádiyse hám processlerdiń málim tárepke, yaǵnıy tómenen joqarıǵa, ápiwayılıqtan quramalılıqqa qaray baǵdarlanǵan háreketiniń bir kórinisi”.

Bunnan tisqari Islomov hám Egamovlar (2005) ózleriniń “Ekonomikalıq táliymatlar tariyxı” kitaplarında ekonomikanıń tiykarshıları bolǵan kóplegen ilimpazlardıń qarastırın hám pikirlerin berip ótken. Olardıń bul kitabında A.Smit, F.Kene, D.Rikardo hám sol sıyaqlı ekonomistlerdiń teoriyaları, alıp barǵan izertlewleri keltirilgen. Mısal ushın A.Smit óz dóretpelerinde tiykarǵı orınǵa mámlekettiń ekonomikalıq rawajlanıwın qóyadı. Buǵan erisiw ushın hár qıylı teoriyalardı islep shıǵadı.

Ekonomikalıq ósiw túsiniǵin analiz etiwde ekonomikalıq ósiw faktorların kórip shıǵıw zárúr. Ekonomikalıq ósiw faktorları ekonomikalıq ósiw túrlerine qaray gruppalarǵa bólinedi. Mısal ushın ekonomikalıq ósiwdiń ekstensiv hám intensiv faktorları óndiriste tikkeley qatnasatuǵın resurslar, jumısshı kúshi, shiyki zat, ásbap-úskenelerdiń muǵdarı hám sapasına qaray ajratıladı.

Ekonomikalıq ósiwge tásir etiwshi faktorlardı shártli túrde eki gruppaga bóliwimiz múmkin. Birinshi gruppada faktorları ekonomikanıń muǵdarlıq ósiw uqıbın belgilep beredi, olar usınıs faktorları dep ta ataladı. Bul faktorlarǵa tómendegiler kiredi:

- tábiyiy resurslar muǵdarı hám sapası ;
- jumısshı kúshi resurslarınıń muǵdarı hám sapası ;
- tiykarǵı kapital (tiykarǵı fondlar) kólemi hám sapası ;
- texnologiyalar hám pán
- texnika rawajlanıwı.

Ekonomikalıq ósiwge bólistiriw faktorları da tásir kórsetedi. Islep shıǵarıw potencialınan maqsetke muwapiq dárejede paydalanıw ushın resurslar ekonomikalıq processga tolıq tartılǵan bolıwı menen birge olar nátiyjeli túrde qollanıwı da zárúr. Resurslarınıń ósip baratuǵın kóleminden real paydalanıw hám olardı kerekli ónimniń tolıq muǵdarın alatuǵın etip bólistiriw de zárúrli esaplanadı. Ekonomikalıq ósiwge tásir etiwshi usınıs hám bólistiriw faktorları óz-ara bir-biri menen baylanıslı hám bir-birin talap etedi. Mısalı, resurslarınıń muǵdarı ósiwi hám sapası jaqsılanıwı, texnologiyalardıń jánede jetilistirilgenligi ekonomikalıq ósiw ushın múmkinshilik jaratadı. Tolıq bántlik hám resursların nátiyjeli bólistiriw faktorları da óz ornına iye bolıp, bul mashqalanı analiz qılıwda hám úyreniwde tiykarǵı itibar usınıs faktorlarına qaratılıwı zárúr.

Ekonomikalıq ósiw 2 usıl menen anıqlanadı hám ólshenedi:

- birinshi usıl real JIÓ di bazis dáwirge salıstırǵanda ózgeriwi retinde anıqlanadı hám mámlekettiń ulıwmaekonomikalıq múmkinshilikleri háreketin ańlatıw ushın qollanıladı.
- ekinshi usıl real JIÓ di bazis dáwirge salıstırǵanda xalıq jan basına ózgeriwi retinde anıqlanadı hám mámleket social rawajlanıwı dárejesin hám háreketiniń sapa ózgerislerin ańlatıw ushın qollanıladı.

Ekonomikalıq ósiwdiń ekonometrik modelleri sońǵı jıllarda rawajlanıp baratırǵanlıǵı heshkimge sır emes. Ekonomikalıq ósiwdi analiz etiw processinde biz analiz qılıp atırǵan izertlewimizdi tereńrek úyreniwimiz hám ol menen baylanıslı zárúr maǵlıwmatlarǵa iye bolıwımız múmkin. Mısal ushın, ekonomikalıq ósiwdiń tiykarǵı kórsetkishleri bolǵan JIÓ analizin alıp qaraytuǵın bolsaq, bul kórsetkishtiń ósiwi ushın qaysı faktorlar tásir etiwini hám tásir dárejeleriniń bir-birinen pariq etiwini, onıń keyingi dáwirlerdegi prognoz kórsetkishleri haqqında maǵlıwmatlarǵa iye bolıwımız múmkin.

Makroekonomikada ekonomikalıq ósiwdi analiz etkende ekonomikalıq ósiwdi támiyinleytuǵın hám oǵan tásir etiwshi faktorlar keńirek analiz etiliwi kerek, Sondaǵana oǵan baylanıslı nátiyjelerdiń isenimlilik dárejesi joqarı boladı. Ekonomikalıq ósiwde shınjırlı hám de bazis usıllarınan da paydalanıladı. Bul arqalı málim bir dáwirdi salıstırǵanda yamasa ótken jıllarǵa salıstırǵanda ósiw yamasa azayıwınıń analizi ámelge asırıladı.

References:

1. Berkinov.B.B., Mamatova F.X. “Makroiqtisodiy barqarorlikni ta’minlash yo’llari”.Risola. T.”TDIU”,2011.-60 b
2. Шодиев Т.Ш. ва бошқалар. Эконометрика. –Т.: ТДИУ, 2007. -98 б
3. Абдуллаев О.М., Ходиев Б.Ю., Ишназаров А.И. Эконометрика. Учебник. –Т.: Fan va texnologiya. 2007. – 560 с